

VÍDEO**Mesa 2: Cultura, Identidade, Diversidade e Inclusão em tempos de cancelamento.**

Palestra apresentada no dia 25 de outubro de 2025, pela psicóloga Raíza Meir, Ollivia Gonçalves e Diogo Rais, transmitido pelo canal do youtube do IGT na rede. Sob a temática: “Cultura, Identidade, Diversidade e Inclusão em tempos de cancelamento.”

Objetivo:

Traçar a articulação entre Cultura, Identidade, Diversidade e Inclusão em tempos de cancelamento.

Palestrantes:

Raíza Meir - CRP 16/4777

Raíza Meir Knust Leppaus (CRP 16/4777) é psicóloga clínica, com mais de 10 anos de experiência no atendimento psicológico de crianças, adolescentes e adultos. Especialista em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, Psicologia Forense e Jurídica, e Gestalt-Terapia. Atua também nas áreas de Recursos Humanos e Psicologia Organizacional, com ênfase na promoção da saúde mental no trabalho e na construção de ambientes mais dignos e humanizados para trabalhadoras e trabalhadores. Ao longo de sua trajetória, acumulou experiências relevantes com pessoas em situação de rua e outras populações em contextos de vulnerabilidade social, o que fortaleceu seu compromisso com uma psicologia crítica, ética e atenta às desigualdades. É mulher cega (pessoa com deficiência visual) e neurodivergente, e compreende sua vivência como parte indissociável de sua atuação ética e política. Militante anticapacitista e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, compreendendo essa luta como indissociável de sua prática profissional. Atualmente, é colaboradora da Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência do CRP 16 e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Espírito Santo. Também atua como criadora de conteúdo digital, utilizando suas redes para promover debates sobre inclusão, acessibilidade, subjetividade e enfrentamento ao capacitismo. É idealizadora e coordenadora de projetos culturais e artísticos que evidenciam a potência criativa de pessoas com deficiência, com o objetivo de promover inclusão, valorizar as diferenças e provocar reflexões sobre diversidade, direitos humanos e equidade social

Ollivia Gonçalves

Olli é musicista e pesquisadora, apaixonada por tudo que pulsa entre humanos, tecnologias, emoções e afetos. Desde os anos 90, ela investiga fonogramas, algoritmos, plataformas de streaming e redes sociais bem antes de virar hype. Tem cinco formações na área de Humanas, com passagens pela neuropsicologia, filosofia da linguagem e antropologia digital basicamente, um cérebro inquieto com mil abas abertas. Como pesquisa no Brasil não paga nem o cafezinho, ela também é Digital Content Strategist e palestrante internacional, ajudando empresas a entender, planejar e escrever melhor para seus ecossistemas digitais, via Môme Talent for Techs.

Diogo Rais

É Mestre e Doutor em Direito, professor de Direito Eleitoral e Direito Digital da Graduação, lecionando no Mestrado e Doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 2020 por meio da disciplina de Inteligência Artificial aplicada ao Direito. Tem formação e experiência em lógica de programação, linguagem de programação python e automação. Juiz substituto da classe juristas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Foi colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 2016 e de 2020 e da Folha de São Paulo na eleição de 2018. É Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político ABRADep e Coordenador dos livros Direito Público Digital; Fake News: a conexão entre a desinformação e o Direito; Direito Eleitoral Digital e Privacidade, mercado e cidadania: uma conexão a partir da IA, todos da editora Revista dos Tribunais. Foi um dos especialistas convidados pela relatoria especial de liberdade de expressão da OEA para colaborar com o guia de combate à desinformação. Pesquisa o tema da tecnologia e eleições desde 2010

Para assistir acesse:

<https://youtube.com/live/Pf4NKdQOa84?feature=share>